

TA'LIM TIZIMIDAGI PSIXOLOGIK KADRLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTRISH.

Tursunboyev G'olibjon Abdurazzoq o'g'li
O'zJOKU ijtimoiy gumanitar fanlar assistenti

Annotatsiya: Maqolada ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan psixolog kadrlar ish samaradorligini oshirish, bu orqali yangi O'zbekistonda yangicha fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalash, yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan haqiqiy vatanparvar avlodni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Psixologiya, Psixika, inqiroz, obektiv, shaxs, subyektiv, inson tushuncha

Аннотация: В статье даны рекомендации по повышению эффективности работы психологов, работающих в системе образования, воспитанию по-новому мыслящей молодежи в новом Узбекистане, формированию истинно патриотического поколения, которое будет способствовать развитию нашей страны.

Ключевые слова: Психология, Психика, кризис, объективный, индивидуальный, субъективный, человек, концепция

Annotation: The article provides recommendations on increasing the effectiveness of psychologists working in the educational system, educating young people in the new Uzbekistan with a new way of thinking, and forming a truly patriotic generation that will contribute to the development of our country.

Keywords: Psychology, Psyche, crisis, objective, individual, subjective, human, concept

Yangi O'zbekistonda, yangi islohotlar, yangi — yangi maqsad va marralar egallab borilmoqda. Ta'lim, fan va boshqa sohalarda sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Buni ijtimoiy tarmoqlarda, televideniye va radiolar orqali ham bilish mumkin. Lekin shu ijobiy o'zgarishlar bilan birga, bir oz rivojlanishda to'xtab qolayotgan sohalar ham mavjud. Buning sababi esa sharoit, muhit, yetarlicha resurslar yo'qligi meni nazarimda. Bunday hollarda o'zgarishlarni tezda qabul qilish, yangi g'oyalar bilan chiqish talab etiladi. Xalqimizda mana shunday psixologik ongni shakllantirish uchun esa bugungi kun psixolog kadrlari malakasini oshirish zarur hisoblanadi. Ularni yangicha metodikalar bilan qurollantirish, ularda yangicha pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash ijobiy natija beradi. Yigirma birinchi asr kashfiyoti bu insonlar ongini, tafakkur darajasini tadqiq etish bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Axborot oqimi suv va havo kabi aylanayotgan bu davrda insonlar fikri va mafkurasini ham juda tez o'zgarib bormoqda. Har qanday jozibadorlik qo'shilgan fikr va mulohazalar, o'z

ergashtiruvchisini topmasdan qo‘ymaydi bugun. Bunday jarayonlarda esa insonlar ko‘proq psixologga muhtoj bo‘lishadi. Bu nafaqat hayotda balki ta‘lim tizimida ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Chunki ta‘lim tizimida ham kun sayin o‘zgarishlar ro‘y bermoqda.[1,2]

Yurtboshimiz tashabbusi bilan ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarorini imzolanishi, va shu bilan birga yurtimizda psixologiya sohasini rivojlantirish bo‘yicha qarorlar qabul qilinishi buning yorqin dalilidir. Pedagogik kadrlarni tayyorlash yurtimizda nafaqat ta‘lim tizimida balki xalqimiz hayotida ham muhim o‘zgarishlar yasab berishi, Yangi O‘zbekistonni yanada rivojlanishi uchun xizmat qilishini bugungi kun insonlari juda yaxshi bilishadi. Yurtboshimizning “Najot ta‘limda, najot ilmida, najot bilimda” deya qayta — qayta ta‘kidlashlari ham bejiz emas. Bugun biz yoshlarni ilmi, bilimli, shijoatli bo‘lishini xohlasak, demak ta‘lim tizimiga bor kuchimiz va g‘ayratimizni safarbar etishimiz kerak. Chunki inson psixologiyasi bu uning bilim va tajribasi mahsulidir. Xalqimizda bir ajoyib naql bor: " Qarqunoqdan bulbul chiqmagay". Bu bejiz aytilgan naql emas. Bunda juda katta ma‘no mujassam. Kimki ilmdan yiroq, izlanishdan orqada bo‘lsa, demak o‘sha inson yaxshi fikrlash va yaxshi g‘oyalardan ham yiroq bo‘ladi. Inson bilish jarayonlarini, psixik holatlarini asosini — psixika tashkil etadi. Psixika bu — obektiv olamni sub‘ektiv aks etishidir. Bundan ko‘rinib turibdiki, odam olamni o‘z bilim va tajribalari asosida ko‘radi, tasavvur etadi. Yurt kelajagi buyuk va kuchli bo‘lishini istasak, biz bugun yoshlarni ilmi va bilimli qilib tarbiyalashimiz zarur. Bugungi axborot oqimining yiriklashib bori, inson fikrlash tezligini ham oshirib yubormoqda. Faqat buning bitta minusi, hali ilm nurlari bilan sug‘orilmagan yoshlarni noto‘g‘ri fikrlashga, maqsadsiz fikrlashga o‘rgatib qo‘ymoqda. Bugungi yoshlar zamonaviy bilimlarni yaxshi o‘zlashtirishlari mumkin, turli davlat tillarida bemalol muloqot qila olishi mumkin, turli texnik ixtirolarni amalga oshirishi mumkin. [3,4]Lekin buni kimga yoki nimaga xizmat qilishini o‘zi aniq tushunib yetmasa, bu ishidan atrofdagilarga qanday foyda yoki zarar bo‘lishini tushunib yetmasa, bu bilim va ko‘nikmalarini asl mohiyati yo‘qoladi. Fikr tushunchasini individualligini, va mana shu individuallik g‘oyaga aylanib o‘z ergashtiruvchilarini topishi mumkinligini ongli anglamaslik bu psixik inqiroz hisoblanadi. Bugungi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida ham bunday inqiroz holatlari juda ko‘p uchrab turishi anchayin achinarli holatdir.[8] Yoshlarga shunday imkoniyatlar yaratilayotgan bir paytda bunday yoshlarni ko‘pligi, aynan shu imkoniyatlardan foydalanmasliklari, yoshlarda yaxshi tushuntirishlar bo‘lmaganligi, ularga to‘g‘ri yetkazilmaganliklaridan darak beradi. Agar ta‘lim tizimidagi psixologik kadrlar yetarlicha bilim va ko‘nikmalarini yoshlarga

to'g'ri yetkazib berishi uchun yetarlicha imkoniyatlar bo'lganda edi, bugun bu ko'rinishdagi noxushliklarga uchramagan bo'lardik. Ta'lim tizimidagi psixologik kadrlar faqat yoshlar bilan emas balki pedagog kadrlar bilan ham yetarlicha ishlay olishi zarur. O'quvchilar bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy omil bu o'qituvchi pedagoglardir. Ta'lim tizimi psixologi har bir o'quvchi bilan individual ishlolmasligi, ularni har bir psixologik muammolariga to'g'ri yechim topib berolmasligi mumkin. Lekin u har bir pedagog kadrlarga o'z maqsad va vazifalarni oson tushuntira oladi. O'z maqsad va vazifalarni yaxshi, ongli ravishda anglagan pedagog esa har bir o'quvchiga yetarlicha bilim va ko'nikmalarini bera oladi. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi holati o'ziga xos yangi ijtimoiy vazifalarni qo'yimoqda. Fan-texnika taraqqiyoti, ishlab-chiqarish munosabatlari, odamlarning o'zaro muloqot, munosabatlari doirasi inson ruhiyatida hissiy emotsional o'zgarishlarni vujudga keltirmoqda va bular ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Insonning salomatligiga aloqador hayot faoliyati o'ziga xos jonli tizim bo'lib, u umri mobaynida turli o'zaro bog'liq davrlarni va bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ular orasida biologik, psixologik, ijtimoiy bosqich va omillar tizimi alohida o'rin tutadi. [5,6,7]

Odanning sog'-salomatligi ana shu har bir bosqichda o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Inson o'z hayoti davomida doimo qandaydir qiyinchiliklarni yengib o'tadi, biroq ularning barchasi ham psixikaga salbiy ta'sir etavermaydi. Shaxsning har qanday muammosi, uning ichki hamda shaxslararo nizolari, inqirozni his qilishi stressga olib kelavermaydi. Kayfiyatni va ichki uyg'unlikni bir tekis saqlanishi shaxsning psixologik barqarorligiga bog'liq. Xalqning ma'naviyatini, ruhiyatini yuksaltirish uchun biz birinchi navbatda ta'lim tizimining dastlabki o'choqlaridan boshlab psixologik xizmatni yo'lga qo'yish chora — tadbirlari ko'rib chiqilishi kerak va bunga amaliy yordam ko'rsatish ishlari amalga oshirilishi kerak, ta'lim tizimida malakali kadrlar tayyorlash, oliy ta'lim tizimida psixologiya sohasida kvotalar sonini oshirish, bugungi kunda raqobotbardosh kadrlarni tayyorlash ta'lim tizimidagi asosiy maqsadlardan biri desak yangilashmaymiz. Har bir ta'lim tizimidan boshlab, psixolog xizmat ish o'rinlarini kengaytirish, bu sohaga amaliy yordam ko'rsatish respublikamizda psixologik xizmatning o'sish ko'rsatkichlarini samarali hal etish vazifalari bugunda ta'lim tizimining yetakchi vazifalaridan desak yangilashmaymiz. Psixolog, amaliyotchi psixolog — inson ruhiyatining bunyodkori, naqqoshidir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида қарор. 9.09.2017 й., ПҚ-3261, «Халқ сўзи» газетаси. 2017 й., 11 сентябрь. 181 (6875)-сон.

2. Мирзиёев Ш.М. Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида фармон. 30.09. 2017 й., ПФ5198.

3. Абатуров И.А. Исследование профессиональной мотивации у студентов педагогических специальностей. Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. №3

4. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Т. «Ўзбекистон» нашриёти. – Б. - 311-312

5. Мирзиёев Ш. М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. – Т., 2017. – Б. 45 .

6. Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., – №38.

7. Душанов Р. Х., Фарфиев Ё. А. Касбий психология: Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. – Б.– 284.

8. Сирлиев Б.Н., Душанов Р.Х. ва бошқалар. Юридик психологиядан практикум: Ўқувқўлланма. – Т., 2016. – Б. – 4.